

REFLEXIONES SOBRE LA DISCRECIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN –Y DE LOS JUECES- EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

BLANCA LOZANO CUTANDA

1. EL DERECHO AMBIENTAL: UN CAMPO ABONADO PARA LA DISCRECIONALIDAD

El derecho ambiental resulta difícil de definir por su carácter de legislación horizontal y por su vis expansiva (Ramón Parada, con su humor habitual, dice que es un derecho «que lo va fagocitando todo, desde el urbanismo a la energía»). De hecho, uno de los «principios constitucionales» del derecho ambiental de la Unión Europea es el de la integración de las exigencias de la protección del medio ambiente «en la definición y realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con el objeto de fomentar un desarrollo sostenible» (art. 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

Ahora bien, si tenemos que hacer una aproximación al concepto de derecho ambiental, diremos¹ que es el sistema normativo dirigido a la preservación del entorno humano mediante el control de la contaminación y la garantía de un uso sostenible de los recursos naturales y de los sistemas de la biosfera que sirven de soporte a la vida, con una especial preocupación por el clima.

Para cumplir con el principio de integración, los postulados ambientales matizan y modulan prácticamente todos los sectores del ordenamiento (derecho internacional, derecho constitucional, derecho urbanístico, derecho tributario, derecho penal...), e incluso dan lugar a que surjan subsectores normativos «nuevos» directamente derivados de las exigencias ambientales, como serían, por ejemplo, el derecho de la gestión de los residuos o el de las energías renovables.

El derecho ambiental tiene, por ello, ramificaciones en todos los sectores del ordenamiento jurídico, si bien se entronca fundamentalmente en el derecho administrativo. Así ha tenido ocasión de señalarlo el Tribunal Constitucional: «El derecho español, por su propio impulso y por el que le confieren las disposiciones del derecho comunitario, ha desarrollado un importante corpus normativo para la protección del medio ambiente. Pero es de resaltar que tales normas establecen primordialmente medidas preventivas y correctoras de carácter administrativo, atendiendo a la complejidad de los problemas y a su alcance colectivo, como es común en otros países europeos» (Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1996, de 3 de diciembre).

Pues bien, el «derecho ambiental administrativo» se caracteriza por conferir en muchos de sus sectores un amplio margen de discrecionalidad a la Administración. Para no entrar en disquisiciones jurídicas acerca de este debatido concepto que excederían del objeto de

¹ B. LOZANO CUTANDA Y J-C ALLI TURRILLAS, *Administración y Legislación Ambiental*, 11ª ed., Dykinson, 2020, pág. 132.

este trabajo, definiremos «discrecionalidad administrativa» según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE como la «potestad atribuida a los órganos administrativos por las leyes sin predeterminedar por completo el contenido u orientación que han de tener sus decisiones, por lo que el titular de las potestades o competencias queda habilitado para elegir dentro de las diversas opciones decisorias que se le presenten»².

Como ha señalado recientemente Alejandro NIETO, el problema de la discrecionalidad administrativa y de su control por los tribunales ha de ser abordado hoy a la vista de las nuevas realidades y, entre ellas, es un hecho cierto que «las normas adoptan cada vez con mayor frecuencia la forma de programas, planes y similares, que la Administración ha de completar con su propia iniciativa y con frecuencia de la mano de los propios destinatarios hasta el extremo de no tratarse ya de mera ejecución sino de auténtica colaboración o de ejecución activa, que es ya lo habitual en materias económicas, territoriales, medioambientales y de hecho en todas las que ofrecen una especial complejidad»³.

De todas estas materias que enuncia el profesor Nieto, la medioambiental es, sin duda, la que se ve afectada por un mayor «dilema de la complejidad», utilizando la expresión de E. SCHMIDT-ASSMAN⁴. Dos son, en especial, las razones que lo explican:

- la enorme amplitud -y magnitud- de los fines que persigue la protección del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras, tales como: la conservación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres, la calidad del agua, del aire y de las áreas marinas, la lucha contra el cambio climático, la preservación del paisaje y la protección de todo lo que conforma un medio ambiente urbano libre de contaminación; y
- el hecho de que estos objetivos de interés general entran en constante conflicto con otros fines, particulares y generales, que tienen también interés público para la sociedad actual: la construcción de viviendas y de infraestructuras, la creación de industrias, la explotación de minerales, el fomento del consumo y todo lo que tiene que ver con un desarrollo económico que, hoy por hoy, dista mucho de ser «sostenible».

La complejidad es de tal calibre que incluso entre los propios objetivos ambientales se producen conflictos o «efectos cruzados». Así, por poner un ejemplo muy claro, el desarrollo de las energías renovables por medio de parques eólicos o plantas fotovoltaicas resulta capital para la descarbonización de la economía, pero causa impactos no desdeñables en los hábitats, la fauna y el paisaje que deben controlarse mediante la técnica de la evaluación ambiental. De hecho, ante el relevante papel que se espera que va a tener los productos fotovoltaicos en la descarbonización de la economía, la Comisión ha abierto

² Véase una exposición reciente, sistemática y completa, de la construcción dogmática y jurisprudencial de la discrecionalidad administrativa y de las controversias que plantea en R. F. GÓMEZ GONZÁLEZ, *Discrecionalidad y potestad administrativa sancionadora. Límites y mecanismos de control*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

³ Prólogo al libro de R. F. GÓMEZ GONZÁLEZ *ult.cit.*, págs. 24 y 25.

⁴ *La teoría general del derecho administrativo como sistema. Concepto y fundamentos de la construcción sistemática*, prólogo de A. LÓPEZ PINA, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003.

una consulta pública para evaluar la necesidad de aprobar una regulación específica de sus efectos ambientales⁵.

Estos «efectos cruzados» entre distintos fines ambientales explican que el Reglamento europeo que establece las bases para determinar el grado de sostenibilidad de las inversiones financieras -conocido como «Reglamento de taxonomía»- precise que, a la hora de establecer los criterios, se debe «evitar que una inversión se considere medioambientalmente sostenible cuando las actividades económicas a las que beneficia provoquen en el medio ambiente daños más importantes que la contribución que aportan a un objetivo medioambiental» [considerando 34 y art. 3 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles]⁶⁷.

Las normas son incapaces de regular por sí mismas esta realidad tan intrincada por lo que confieren a los aplicadores del Derecho –a las Administraciones *prima facie*, pero también a los tribunales al enjuiciar su actuación- un amplio margen de discrecionalidad para ponderar, en cada caso concreto, los bienes e intereses jurídicos en juego. No cabe, dicho de otro modo, que la ley establezca mandatos e instrucciones de aplicación automática.

Un ejemplo llamativo de regulación ambiental «indeterminada» lo tenemos en la reciente aprobación -tras sucesivas demoras y arduas negociaciones- de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

La ley comienza por establecer unas metas muy concretas para el año 2030, cuantificadas en porcentajes, en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de incremento de las energías renovables y la eficiencia energética. Con estas metas se persigue avanzar hacia el objetivo marcado por la Unión Europea de alcanzar en 2050 la neutralidad climática (cero emisiones netas de GEI) y, según dice su Exposición de Motivos, pretenden «favorecer la predictibilidad y las señales económicas adecuadas, recogiendo el principio de no regresión en los objetivos marcados».

Sin embargo, estas cifras tan precisas no se traducen en un conjunto mínimamente articulado de medidas concretas pues la ley dedica la mayor parte de sus preceptos a encomendar al Gobierno la elaboración de estrategias: «Estrategia de Descarbonización a 2050»; «Estrategia del Agua para la Transición Ecológica»; «Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático»; «estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático»; «Estrategia de Transición Justa»... Los avances en sectores clave se remiten así a la planificación del gobierno. De esta indefinición solo se salvan algunas medidas en materia de combustibles y de movilidad sostenible.

⁵ La consulta esta abierta desde el 28 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2021 y pueden enviarse comentarios a través de la página web de la Comisión Europea.

⁶ Véase B. LOZANO CUTANDA, E. ORTEU BERROCAL Y C. VÁZQUEZ COBOS, «El Reglamento de la Unión Europea sobre el marco para las inversiones financieras sostenibles (“Reglamento de Taxonomía)”, en *Análisis Gómez-Acebo & Pombo*, junio de 2020, accesible en internet.

⁷ *La teoría general del derecho administrativo como sistema. Concepto y fundamentos de la construcción sistemática*, prólogo de A. LÓPEZ PINA, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003.

Se trata, en definitiva, de una norma tan cargada de objetivos y de propuestas programáticas que, como ha señalado la doctrina, «en ocasiones, el lector puede pensar que la ley está orientada a “arengar” al Gobierno, a todas las administraciones y a la sociedad en general para emprender el camino hacia un cambio del modelo económico (sostenible y descarbonizado) más que a implantar realmente ese nuevo modelo al que tantas veces alude»⁸.

Teniendo en cuenta la importancia que reviste la protección ambiental en la agenda política de este Gobierno, esta falta de ambición que demuestra el legislador en una cuestión tan capital como es la lucha contra el cambio climático solo puede explicarse por la preminencia de los objetivos económicos en época de crisis y por la escasa conciencia ambiental de la sociedad española (donde un partido ecologista con el poder de «Los Verdes» alemanes resulta impensable). España cumple siempre tarde y a regañadientes con la legislación comunitaria; no es casual que tenga el record de procedimientos por incumplimiento de las directivas ambientales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)⁹.

En contraste, las leyes del clima de Francia y Alemania han aplicado la técnica de los «presupuestos de carbono» como instrumento de planificación y de seguimiento para la integración de los objetivos de reducción de emisiones en las políticas sectoriales. Con estos presupuestos de carbono se trata de asignar cantidades máximas de emisión permitidas para cada sector económico durante un número de años determinado con vistas a alcanzar el objetivo de reducción pretendido. La Ley del Parlamento de Cataluña 16/2011, de 1 de agosto, del cambio climático sí preveía que se establecieran presupuestos de carbono cada cinco años, aprobados mediante ley con base en las recomendaciones del Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 87/2019, de 20 de junio, anuló esta previsión entender que contradecía la legislación básica estatal por cuanto esta no permite a los poderes públicos prohibir emisiones por encima de una determinada cantidad total presupuestada o permitida. Ciertamente ello es así, pero se echa de menos en este pronunciamiento del Tribunal Constitucional una crítica o advertencia más severa al legislador estatal, limitándose a reconocer la «inactividad del Estado, y en concreto el hecho de que este no haya aprobado la ley o en general las medidas necesarias para la ejecución o cumplimiento del Acuerdo de París». Muy distinta es la postura decididamente comprometida con el clima del Tribunal Constitucional alemán que, como veremos, ha anulado parcialmente la Ley del Clima estatal por considerar que sus previsiones son insuficientes para garantizar la neutralidad climática en 2050 sin hacer recaer una carga desproporcionada sobre las generaciones futuras.

⁸ A. ISABEL MENDOZA, «Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética (I): transición energética, energías renovables y eficiencia energética», en *Análisis de Gómez-Acebo & Pombo*, mayo 2021, accesible en internet.

⁹ Véase el informe «Indicadores de Gobernanza Ambiental. Análisis 2020» elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y la ONG Seo/Birdlife, accesible en internet. En este estudio se recopilan los datos de los expedientes de infracción abierta por la Comisión Europea y se señala que, a pesar de la mejora desde los 38 casos de incumplimientos a finales de 2017 a los 25 a finales de 2020, «seguimos a la cabeza de incumplimientos entre los estados europeos» (en empate con Grecia ese año).

Pero volviendo al tema que ahora nos ocupa, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se pone de manifiesto también otro fenómeno que abona también la discrecionalidad del aplicador del derecho como es su complejidad lingüística por el uso y abuso de tecnicismos y neologismos. Como señala Fernando LÓPEZ RAMÓN, «los juristas no lo tenemos fácil para comprender todos los contenidos de la Ley, donde, con gran soltura, se utilizan expresiones técnicas como “autopistas del mar”, “islas de calor”, “puntos de última milla”, incluso en inglés, como “*Roll-On/Roll-Off*” para referirse a los barcos de “carga rodada”, con rampas de carga y descarga»¹⁰.

En el derecho ambiental encontramos a veces términos muy poéticos -como la «economía azul» o los «ríos voladores»-, pero por lo general predomina un lenguaje técnico farragoso y difícil que es el producto que los complejos sistemas de regulación que se aplican a las actividades económicas.

Un ejemplo lo tenemos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE), que es un caso típico de instrumento económico o de mercado puesto al servicio de la protección ambiental. Se trata de un sistema de «límites máximos e intercambios comerciales» (*cap and trade*), en el que se parte de un instrumento de regulación o control, en virtud del cual los poderes públicos calculan el total de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que van a poder ser objeto de comercialización por las empresas -*cap* en inglés-, a lo que se añade un mecanismo de flexibilidad por el cual se permite que las empresas participantes comercien entre sí sus cuotas de emisión -*trade*-, con lo que podrán adquirir cuotas cuando lo precisen para incrementar sus emisiones o vender sus excedentes. Ahora bien, los derechos o cuotas de emisión no solo son limitados, sino que se reducen cada año, lo que propicia un incremento progresivo de su precio e incentiva a las empresas para que implementen medidas de reducción de sus emisiones.

Es fácil adivinar la complejidad que reviste la gestión de un mercado secundario como el RCDE UE (ahora mismo, la subida del precio de la luz se achaca en parte a la especulación con las cuotas de emisión), por lo que las reglas que lo rigen no son nada sencillas.

Pero «nada sencillas» no puede significar «ininteligibles» y por ello una Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2008 (ponente Pilar Teso Gamella), dictada tan dos años después de haberse creado este mercado europeo, anuló por falta de motivación la Decisión del Consejo de Ministros de asignación individual de derechos de emisión ante la falta de claridad y de justificación de la fórmula aplicada. Dice así la Sentencia que «tratándose de una materia compleja, en la que interfieren cuestiones de índole técnica, matemática, económica y física, ha de aumentarse el esfuerzo por establecer una explicación razonable, sucinta pero asequible, y en todo caso que el destinatario del acto impugnado haya llegado a conocer las razones por las que le ha correspondido una concreta asignación de derechos de emisión para limitar la propagación de los gases de efecto invernadero, en conexión con un coste económicamente eficiente».

¹⁰ «Notas de la Ley de Cambio Climático», en *Actualidad Jurídica Ambiental* núm. 114, 19 de julio de 2021, accesible en internet, pág. 6.

Pero, más allá del lenguaje de las normas ambientales, son los propios principios en los que se funda este sector del ordenamiento los que favorecen la discrecionalidad.

Como es sabido, el derecho ambiental adquiere unos rasgos específicos por obra de los principios jurídicos que lo informan y que están reconocidos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como son: los principios de cautela y de acción preventiva; el principio de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la misma fuente; el principio «quien contamina paga»; y el principio, ya señalado, de integración de las exigencias de la protección ambiental en la definición de las demás políticas y acciones de la Unión. Estos principios no solo rigen toda la actuación de la Unión Europea, sino que se incorporan también a los derechos ambientales de los Estados miembros como consecuencia en un primer momento de la transposición y ejecución de las directivas y, más adelante, de su recepción por la jurisprudencia y las leyes nacionales.

Pues bien, entre estos principios destaca en especial, por el «empoderamiento» que confiere a los creadores y aplicadores del derecho, el conocido como principio de cautela (también llamado «principio de precaución» en los tratados internacionales), reconocido por el artículo 191.2 del TFUE para el ámbito de la protección del medio ambiente y aplicable también en el ámbito de la salud conforme a la jurisprudencia europea. Este principio, en su definición por el TJUE, «permite a las autoridades públicas competentes adoptar medidas preventivas proporcionadas, no discriminatorias y de carácter provisional cuando, a pesar de haberse llevado a cabo una evaluación de riesgos lo más completa posible, persiste la incertidumbre científica sobre la naturaleza y el alcance del riesgo inaceptable» (Sentencia de 5 de mayo de 1998, *National Farmers Union*, asunto C-157/96),

El principio de cautela habilita por tanto a los poderes públicos para que actúen en situaciones de incertidumbre científica. Ante la gravedad del riesgo potencial y el carácter irreversible de los posibles daños, las autoridades pueden adoptar medidas preventivas, aunque supongan restringir otros derechos e intereses en juego. Como explica nuestro Tribunal Supremo, este principio lleva más allá el principio de actuación preventiva de tal forma que potencia su aplicación, al permitir «el actuar *por si acaso* llegan a aparecer daños no previstos, a veces ni siquiera imaginados. Aun cuando no se esté seguro de las consecuencias de determinadas actividades, éstas podrían ser tan nocivas que se considera necesario tomar medidas para evitarlas. Es la política que da lugar a las prevenciones en torno a los productos transgénicos y a muchas novedades científicas o tecnológicas cuyos efectos no se conocen todavía» (STS de 7 de julio de 2017, rec. 1683/2017).

Aunque dirigido en su formulación original a los poderes públicos, los tribunales aplican también este principio y lo llevan más lejos, entendiéndolo no solo como una «*habilitación*» para que los poderes públicos actúen en casos de incertidumbre sino también como una «*obligación*» de hacerlo. Así, en materia de evaluación ambiental, el TJUE ha aplicado este principio para interpretar cuándo un plan o programa *debe* someterse a evaluación ambiental estratégica porque «pueda afectar de forma apreciable» a los lugares que integran la Red Natura 2000 (art. 6.3 de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como «Directiva Hábitats»). Conforme a este principio, el Tribunal de Justicia ha adoptado una interpretación muy amplia y *pro natura*

de esta posible afectación, de tal forma que procede efectuar la evaluación ambiental «desde el momento en que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma apreciable» (Sentencias de 26 de mayo de 2011, asunto C-538/09, de 20 de octubre de 2005, asunto C-6/04, y de 13 de diciembre de 2007, asunto C-418//04, entre otras).

Un caso reciente y muy llamativo de aplicación de este principio lo tenemos en la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 24 de marzo de 2021 que anula parcialmente la Ley del Clima estatal por estimar que su falta de previsión de medidas para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2030 viola el principio de cautela y afecta a las libertades fundamentales de las generaciones futuras; sobre ello volveremos más adelante.

El principio de cautela es sin duda, como ha puesto de relieve la doctrina, «una auténtica arma de doble filo; con una gran efectividad a la hora de atajar ciertas amenazas antes de que se produzca la concreción de sus fatales efectos; pero también con la contrapartida de la eventual causación de graves daños al comercio, al desarrollo o progreso tecnológico, y a la esfera jurídica de los ciudadanos afectados por las medidas adoptadas al amparo de este principio»¹¹. Actualmente se detecta una peligrosa tendencia a extender este principio al ámbito de la punición penal, con una tipificación o reinterpretación de los delitos como de mera conducta peligrosa, que los convierte en meras infracciones formales y socava los principios de seguridad jurídica y de presunción de inocencia. El profesor y académico Santiago MUÑOZ MACHADO ha alertado sobre los riesgos que conlleva la aplicación en el ámbito penal de principios pensados para regir la actuación de las Administraciones Públicas, pues el «apartamiento de la legalidad a favor del principialismo, que se usa en Derecho Administrativo para delimitar el poder, en el Derecho Penal es extremadamente peligroso porque incrementa el arbitrio de los tribunales para tomar decisiones que afectan a la seguridad, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos»¹².

La explicación última de todos estos factores y principios que favorecen la discrecionalidad en derecho ambiental hay que buscarla en la profunda impronta ideológica que revisten los «problemas de base» de este sector del derecho.

La esencia de la problemática ambiental moderna radica, sin duda, en la tensión medio ambiente-desarrollo económico y esta tensión va a mantenerse, por mucho que se apele al nuevo paradigma de la «Economía Circular», mientras sigamos inmersos en un modelo de economía lineal de crecimiento continuo de la producción y consumo de bienes y servicios en un Planeta finito y con limitada capacidad de carga¹³. Los conflictos que se suscitan en la práctica suponen, por ello, decidir entre intereses generales contradictorios

¹¹ C. CIERCO SIEIRA, «El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los derechos comunitarios y español», en *Revista de Administración Pública*, núm. 163, 2004, pp. 73 y ss.

¹² «De los delitos y las penas: ayer y hoy», en *Los grandes procesos de la historia de España*, Crítica, 2002, pp. 494 y ss.

¹³ X. VENCE, «Economía circular transformadora», en A. NOGUEIRA y X. VENCE, *Redondear la Economía Circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias*, Aranzadi, Navarra, 2021, pp. 31 y ss.

¹³ «La agonía del Mar Menor: así hemos llegado a su colapso ecológico», accesible en internet.

mediante la aplicación de normas y de principios jurídicos que con frecuencia entrañan juicios de valor.

Hoy no existe ningún proyecto importante de infraestructuras o de urbanismo que no se vea afectado por conflictos de carácter ambiental que muchas veces acaban en los tribunales. Otras veces mueren en la arena política antes de ponerse en marcha, como ha ocurrido recientemente con el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat. La prensa, por su parte, se hace eco de la indignación ciudadana que provocan algunas catástrofes ambientales que hubieran podido evitarse. Las manifestaciones y protestas por el desastre del Mar Menor son un buen ejemplo; todos nos hemos estremecido este verano con las noticias sobre la muerte masiva de los peces en sus playas. Más de tres décadas de vertidos agrícolas contaminantes y de construcción desenfrenada han provocado el colapso de la laguna de agua salada más grande de Europa. Como denuncia National Geographic «con gran parte de su fauna muerta y el resto de su ecosistema pendiendo de un hilo hacia su colapso, el Mar Menor se ha convertido en el trágico retrato del desastre ecológico que provoca el impacto descontrolado de la actividad humana»¹⁴.

La población ha interiorizado los peligros de la degradación ambiental y, en especial del cambio climático. Así se pone de manifiesto la reciente encuesta llevada a cabo por el Pew Research Center en diecisiete países desarrollados¹⁵. Si bien los resultados muestran un sesgo ideológico (la conciencia ambiental es más acusada en la izquierda del espectro político que en la derecha), por edad (los jóvenes están mucho más concienciados que los mayores), y por género (las mujeres tienen mayor conciencia ambiental que los hombres), las conclusiones son muy claras: «tres cuartas partes o más de los encuestados de Grecia, Italia, Francia y Alemania dicen que están preocupados de que el cambio climático les perjudique en algún momento de su vida», y «una media del 80% de la población encuestada dice que haría algún cambio en su vida para reducir los efectos del cambio climático».

No es de extrañar que esta conciencia ambiental de la sociedad y, por tanto, de los jueces se traduzca en un «activismo judicial ambiental» y en una nueva «justicia climática». En cuanto a la Administración, si bien es supuestamente la principal responsable de la tutela del medio ambiente (en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 45.2 de la Constitución), lo cierto es que con frecuencia representa una amenaza para su protección. Esta paradójica situación es fruto, como ya señalara el profesor R. MARTÍN MATEO, «de la constatada ampliación de competencias públicas materializadas en proyectos e iniciativas de gran envergadura, de trascendencia para el medio y de la dispersión de responsabilidades en múltiples organismos y entes que propenden a defender celosamente sus funciones y a anteponer quizás los intereses que sectorialmente administran a los más amplios y globales que se concitan en la defensa del medio ambiente»¹⁶. Por ello creemos, en contra de lo que opina Alejandro NIETO, que, con

¹⁴ «La agonía del Mar Menor: así hemos llegado a su colapso ecológico», accesible en internet.

¹⁵ «*In Response to Climate Change, Citizens in Advanced Economies Are Willing To Alter How They Live and Work*», septiembre de 2021, accesible en internet. Pew Research Center es un centro de análisis de datos políticamente neutral, con sede en Washington D. C., que brinda información sobre los problemas, las actitudes y las tendencias que caracterizan a los Estados Unidos y al mundo.

¹⁶ *Manual de Derecho Ambiental*, 3ª edición, Aranzadi, Navarra, 2005.

carácter general, *sí hay razones* para pensar que «el criterio de un juez sea superior al de la Administración a la hora de calificar de general el interés de la conservación de una especie animal»¹⁷. El ejemplo con el que terminamos este artículo da fe de ello.

2. LA TÉCNICA JURÍDICA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO: UN EJEMPLO DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA CONTROLABLE POR LOS TRIBUNALES

La evaluación ambiental, regulada a nivel de legislación básica estatal por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, es la técnica estrella para la tutela preventiva del medio ambiente y un claro ejemplo de la discrecionalidad que se confiere a las autoridades ambientales para ponderar los intereses en juego.

Tal como se regula en nuestro derecho -en transposición de las directivas europeas-, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los proyectos en el medio ambiente. Este procedimiento se inserta a su vez, como un trámite, en el proceso sustantivo de autorización del proyecto, obra o actividad y condiciona su otorgamiento.

Pues bien, todos los estudios, informes y cauces de participación que tienen lugar durante la evaluación ambiental se orientan a permitir que la autoridad ambiental evalúe el impacto o efectos del proyecto en el informe que pone fin al procedimiento. En este informe, denominado declaración de impacto ambiental (DIA) se concreta un juicio que, como señala Iñigo SANZ RUBIALES, aunque «técnico y ceñido a lo ambiental (...) no deja de ser una ponderación de intereses: de los intereses del promotor, que subyacen en el estudio de impacto (aunque sea técnico), de los del público en general (manifestado en las alegaciones de la información pública) y de los de los interesados y de las Administraciones competentes, recabados en la fase de consultas. Nadie puede negar que hay una ponderación (el órgano ambiental debe tener en cuenta todas estas aportaciones y sólo lo puede hacer ponderándolas y justificando su propuesta)»¹⁸.

A la vista de los datos e informes recabados durante la tramitación del procedimiento puede ocurrir que en la DIA el órgano ambiental llegue a la conclusión de que el proyecto tiene repercusiones muy negativas para el medio ambiente y de que no existen soluciones alternativas, por lo que no procede su ejecución. Esto es lo que se conoce como «alternativa cero». Hay algún caso de DIA negativa¹⁹, pero en la práctica lo normal es que la DIA se circunscriba a determinar las condiciones para minimizar los impactos ambientales del proyecto y a proponer la alternativa menos gravosa para el entorno, en la búsqueda del necesario equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente. En la consideración de posibles alternativas reside, de hecho, la mayor virtualidad de esta técnica y también la que genera más resistencias a los promotores. Como señala

¹⁷ *Ob.cit.*, pág. 34.

¹⁸ *El procedimiento de evaluación de impacto ambiental a través de sus documentos. Algunas reflexiones desde el derecho administrativo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pág. 65.

¹⁹ Véase, por ejemplo, la Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Ampliación del puerto de Tarifa, Cádiz, BOE de 9 de marzo de 2011.

expresivamente Oliver HOUCK ²⁰: «la consideración de las alternativas es el factor más importante en el proceso de EIA. Es también, y por las mismas razones, el factor que más resistencias genera. Uno puede aceptar que su proyecto causa daños ambientales: como se dice, no se pueden hacer tortillas sin cascar huevos. Pero es mucho más difícil admitir públicamente que hay mejores maneras de hacer las cosas. Es un insulto a su inteligencia y buena fe. Aun peor, impulsa cambios, amenaza el cumplimiento de fechas tope de inversión y construcción, reta sus planes... una pesadilla. Entonces, resulta que el elemento del proceso de EIA con más potencial para lograr cambios y proteger el medio ambiente –el análisis de alternativas– es también la que genera más resistencia, por su fuerza para impulsar esos mismos cambios. Un conflicto de base».

Cuando la evaluación de impacto ambiental se somete a revisión judicial, los tribunales llevan un control muy riguroso de los aspectos formales reglados, hasta el punto de declarar la nulidad de la autorización cuando se ha omitido alguno de sus trámites o cuando no se han considerado distintas alternativas. Respecto del análisis de alternativas, la jurisprudencia ha reiterado que «es propio de la naturaleza de Estudios de Impacto Ambiental que especifiquen las distintas alternativas de la solución adoptada» incluyendo, entre ellas, las referentes al emplazamiento del proyecto, por lo que «no puede prescindirse del estudio de alternativas sobre el emplazamiento simplemente señalando que el elegido no causa perjuicio al medio ambiente» (STS de 19 de noviembre de 2015, rec. 298/2014 y de 25 de febrero de 2015, rec. 755/2013, entre otras muchas).

Pero los tribunales no se detienen en los elementos formales, sino que entran cada vez más en el análisis del fondo del juicio técnico que se plasma en la declaración de impacto ambiental, apurando, para ello, todas las técnicas del control de la discrecionalidad.

Estas técnicas se han labrado en la jurisprudencia sobre los procedimientos de concurrencia competitiva. Así lo explica la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2015 (rec. 2781/2013, ponente Rafael Fernández Valverde): «la anterior doctrina jurisprudencial [sobre la discrecionalidad técnica] resulta plenamente aplicable al control judicial sobre los juicios técnicos que emitan los órganos ambientales en los Estudios de impacto ambiental que los mismos elaboren. (...) están integrados por un conjunto de conceptos que, si bien técnicos, nos son perfectamente asequibles desde la perspectiva del control jurisdiccional de su legalidad, y que se extiende a la posibilidad de controlar (1) la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración ---como son los relativos a la competencia del órgano, al procedimiento seguido, a los hechos determinantes, a la adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho---; control (2) extensivo al mantenimiento del principio de igualdad de todos los intervinientes en los procedimientos de concurrencia competitiva, a la (3) necesidad de motivación, y, en relación con esta, como señala la jurisprudencia expuesta, a “(a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué

²⁰ «Reflexiones sobre la experiencia estadounidense con la evaluación de impactos ambientales», en *Revista Electrónica de derecho ambiental*, núm. 12-13, diciembre de 2005, accesible en internet.

la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia”».

En aplicación de esta doctrina, la Sentencia desestimó el recurso de casación por considerar que la Sala de instancia no había procedido a determinar el contenido discrecional del acto administrativo al anularlo y declarar -en contra de lo decidido por la Administración- que sí era necesario someter el proyecto a evaluación ambiental. A juicio del Tribunal Supremo «lo realizado por la Sala de instancia es un control de la legalidad de lo actuado por el órgano ambiental, tras un exhaustivo examen de la Resolución impugnada, llegando a la conclusión de la concurrencia de alguno de los criterios previstos en el Anexo III del TRLEIA que hacen obligatoria la evaluación; y, todo ello, tomando en consideración las informaciones obrantes en el expediente, procedentes de los diversos órganos que fueron oídos en su tramitación». Lo cierto es que el control ejercido por la Sala de instancia sí se adentró en ese «exhaustivo examen» del contenido del acto discrecional y lo sustituyó, si bien lo hizo porque así se lo permitía, conforme a la doctrina expuesta, el control de la motivación de los criterios de valoración y de su concreción en la decisión adoptada.

El control de la motivación es el instrumento más potente de control por los tribunales de la discrecionalidad técnica. Como señala la Sentencia del tribunal Supremo de 10 de mayo de 2007 (rec. 545/2002): «una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica (...)».

Con ello, según la tesis de Tomás Ramón FERNÁNDEZ, lo que hacen los jueces es aplicar «las “reglas de la sana crítica” a las que la legislación procesal de ayer y hoy apela. Si no fuese así, la exigencia de motivación, es decir, de razones justificativas, se convertiría en un puro formalismo porque bastaría para satisfacerla con decir cualquier cosa. Esa valoración de las razones esgrimidas puede llevar y lleva muchas veces con toda naturalidad no solo a rechazar el juicio técnico encauzado, sino también a «descubrir» que la solución tiene que ser necesariamente otra»²¹.

Este control es, desde luego necesario, porque, en palabras del mismo autor, «no se concibe que el poder público escape a una fiscalización externa, objetiva e imparcial (y por supuesto jurídica) que garantice que sus decisiones no son arbitrarias o irrazonables»²². Ahora bien, el problema estriba en determinar hasta dónde este control permite sustituir el juicio técnico del órgano competente: ¿debe ordenarse la retroacción de actuaciones para que la Administración complete la motivación y decida en consecuencia o el Tribunal puede sustituir su criterio?

En materia de evaluación de impacto ambiental son frecuentes los casos en los que los Tribunales sustituyen el criterio de la Administración.

²¹ «La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que se desvanece», en *Revista de Administración Pública*, núm. 196, 2015, pp. 211 y ss.

²² *De la arbitrariedad de la Administración*, Cívitas, Madrid, 1994.

Un ejemplo curioso tuvo lugar en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación de la Junta de Andalucía de la concesión para la instalación de un teleférico en la estación de esquí de Sierra Nevada. El recurrente había solicitado la anulación de la resolución denegatoria y la retroacción de actuaciones, pero la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 24 de febrero de 2014 (núm. 491/2014) fue más allá: entró a valorar la DIA, que consideró inadecuada en muchos aspectos por falta de motivación de la conclusión desfavorable al proyecto ²³.

Como resultado de la «revisión» de la DIA, la Sentencia estima el recurso contra la denegación de la concesión y ordena «la retroacción de actuaciones al momento de emisión de la Declaración de Impacto Ambiental *que debe entenderse favorable sin necesidad de reiteración de dicho trámite* por las razones expuestas en el fundamento jurídico cuarto de esta Sentencia,». El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por la Administración, pero lo hizo únicamente por entender que había incurrido en una incongruencia *extra petita* al ir más allá de lo solicitado por el recurrente, ordenando en consecuencia la retroacción de actuaciones, sin que en ningún momento se reprochara al Tribunal un posible exceso en su función revisora de la actuación administrativa (STS 22 de diciembre de 2016, rec. 1948/2014).

En otro caso parecido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de diciembre de 2011 (rec.1104/2010) resolvió el recurso interpuesto por un Ayuntamiento contra la emisión de una DIA desfavorable sobre un proyecto de estación de servicio de la Comunidad de Madrid y entró a valorar los cuatro motivos alegados por el Consistorio, lo que llevó a estimar el recurso y a condenar a «la Administración demandada *a que emita declaración de impacto ambiental favorable al proyecto*». El recurso de casación interpuesto fue desestimado por la STS de 11 de junio de 2014 (rec. 543/2012).

3. EL CRECIENTE ACTIVISMO AMBIENTAL DE LOS TRIBUNALES Y LA NUEVA «JUSTICIA CLIMÁTICA»

La necesidad de conciliar la protección del medio ambiente con las actividades económicas que lo perjudican genera una tensión que guarda similitudes, *mutatis mutandis*, con la que se ha puesto de manifiesto, de modo mucho más extremo y acelerado, durante la epidemia del COVID-1: las medidas de aislamiento social son necesarias para detener la propagación del virus y defender la salud, pero perjudican a la economía por el cierre de industrias y establecimientos y por la caída del consumo.

La urgencia y la incertidumbre científica sobre la eficacia de las medidas para atajar la epidemia han conferido a las autoridades responsables un enorme margen de

²³ Dice así, por ejemplo, la Sentencia; «es cierto que en el espacio natural Sierra Nevada habitan una gran variedad de especies como ya ponía de manifiesto el EIA, pero lo que resulta trascendente es determinar el grado de afectación, contrastando el contenido del Estudio con la realidad medioambiental y de tal manera que es preciso desvirtuar su contenido para la conclusión desfavorable al proyecto, y tal actividad no ha tenido lugar».

discrecionalidad. Durante unos meses se instauró un estado excepcional que otorgó poderes exorbitantes al Gobierno para restringir derechos y libertades (más propios, según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021, de un estado de excepción que de alarma), pero una vez finalizado el estado de alarma se han seguido adoptando medidas restrictivas de derechos fundamentales sin una cobertura legal suficiente, lo que ha tratado de subsanarse con una sorprendente reforma procesal que prevé la autorización o ratificación judicial de las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias y un recurso de casación para unificar criterios (regulada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 y por el artículo 15 del Real Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo).

Llama poderosamente la atención la aceptación tan pacífica por buena parte de la doctrina y por el Tribunal Supremo de este inaudito sistema por el que se las decisiones administrativas se someten a un refrendo previo de los tribunales.

Las sentencias hasta ahora dictadas por el Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación han denunciado la insuficiencia del marco normativo existente para limitar derechos fundamentales por razones de salud pública, pero no han cuestionado la constitucionalidad del sistema por atribuir a los jueces una función consultiva vinculante sobre el acto administrativo que parece exceder de los límites de la función jurisdiccional que atribuye a los órganos judiciales el art. 117.3 CE y comprometer el derecho a la tutela judicial efectiva al limitar las vías procesales de reacción del ciudadano y el principio de responsabilidad patrimonial ²⁴.

A juicio del Tribunal Supremo esta «verificación *prima facie* de la adecuación, necesidad y proporcionalidad de las medidas dispuestas» no impediría a los afectados por las medidas recurrir las disposiciones o actos que las prevean dado que «a falta de contradicción y de una prueba plena, no cabe aquí un examen a fondo» de la cuestión, que no es otra que la adopción temporal de las medidas administrativas restrictivas de derechos (Sentencia del Tribunal Supremo 719/2021, de 24 de mayo, rec. 3375/2021). Ciertamente, no cabe un análisis «*a fondo*» en tales circunstancias, pero sí se lleva a cabo un análisis «*del fondo*». Este control habrá sido, si se quiere, apresurado y preliminar, pero es precisamente el que ha otorgado eficacia a la decisión administrativa. Aquí estriba la diferencia esencial de este régimen de intervención judicial con el de la autorización de entrada en el domicilio al que se pretende equiparar, pues en este último hay un acto administrativo previo presuntamente válido y eficaz (p.ej., orden de embargo o de desalojo) que el juez no enjuicia en cuanto al fondo, limitándose a controlar las condiciones en las que se debe ejecutar.

Si traemos a colación aquí este singular procedimiento es porque, con independencia del juicio que emita el Tribunal Constitucional sobre su validez (al resolver sobre la cuestión planteada por el Tribunal superior de Justicia de Aragón de 3 de diciembre de 2020), la facilidad con la que esta injerencia judicial en el ámbito del Poder Ejecutivo ha sido aceptada por la comunidad jurídica resulta muy reveladora del creciente poder que se

²⁴ Véase B. LOZANO CUTANDA, «Real Decreto Ley 8/2021: la reforma del recurso de casación que ahonda en un “Estado de gobierno judicial” y socava el principio de responsabilidad patrimonial», en *Diario La Ley* núm. 9854, 2021.

encomienda a los jueces para evaluar, corregir e incluso sustituir las decisiones administrativas por muy discrecionales que sean.

Así lo ha observado Santiago MUÑOZ MACHADO en su penetrante artículo sobre «Los poderes de oficio del juez administrativo»²⁵. Tras analizar la evaluación histórica de los poderes de los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo, concluye que «cada vez son habituales las evaluaciones por parte de los jueces del interés general, tanto cuando está totalmente concretado en normas que, por su densidad, definen el contenido reglado de los actos administrativos, como en otras hipótesis en las que la apreciación del interés general debe hacerse dentro de márgenes de discrecionalidad más o menos amplios. Esta ampliación del papel de la jurisdicción la sitúa, a veces, en una posición equiparable a la de la Administración misma ya que las decisiones que adopta resultan ser materialmente de carácter administrativo».

Pues bien, este fenómeno se percibe con especial intensidad en el ámbito de la protección del medio ambiente en el que las leyes, como hemos expuesto, suelen atribuir un amplio margen de apreciación discrecional a la Administración que, sin embargo, los Tribunales no dudan en controlar mucho más allá de los elementos reglados, entrando en el núcleo mismo de la ponderación de intereses.

En Europa, la Sentencia del Tribunal Federal Alemán de 24 de marzo de 2021 es un pronunciamiento histórico que sienta las bases de la ya conocida como *Justicia Climática*²⁶. Por primera vez, un Tribunal Constitucional europeo se pronuncia sobre las decisiones adoptadas por el legislador para mitigar el calentamiento global climático y en este caso, además, las corrige.

En esta Sentencia el Tribunal de Karlsruhe estima parcialmente el recurso presentado por un grupo de jóvenes alemanes contra la Ley Federal del Clima («*Klimaschutzgesetz*») de 12 de diciembre de 2019. Esta ley se dicta con la finalidad de concretar las medidas que deben adoptarse en Alemania para que cumpla con los objetivos de reducción de emisiones de GEI asumidos en el marco del Acuerdo de París. Para ello, la ley planifica las medidas que deben implantarse para alcanzar en 2030 una reducción de un 55% de emisiones en relación con las cantidades emitidas en 1990, fijando objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para cada sector hasta 2030 mediante la técnica de los presupuestos de carbono. Sin embargo, la ley no contiene previsión alguna sobre las medidas que deberán adoptarse a partir de 2030, remitiendo

²⁵ «Los poderes de oficio del juez administrativo» en *Por el Derecho y la Libertad. Libro Homenaje al Profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor*, Iustel, Madrid, 2014, vol. I, pp. 595 y ss.

²⁶ Véase el texto de la Sentencia, con traducción al inglés y francés, así como un Comunicado de Prensa, en la web del Tribunal Constitucional Alemán. Véase también el resumen de la Sentencia por Nicolas DE SALDELEER, en « les droits fondamentaux menacés par le changement climatique selon la Cour constitutionnelle allemande » en el Blog *Justice en ligne*, accesible en internet. Hemos consultado también Corinne LEPAGE, « La portée universelle de la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 29 avril 2021 », en el Blog *Actu Environnement*, accesible en internet ; y Lorraine MORNET, « La Cour constitutionnelle de Karlsruhe juge la loi fédérale sur la protection du climat non conforme aux droits fondamentaux : un jugement innovant rendu le 29 avril 2021, qui offre de nouvelles perspectives en matière de justice climatique », en *blogs.parisnante.fr*.

esta cuestión a la aprobación por el Gobierno en 2025 de una norma reglamentaria cuyo contenido no precisa.

Un grupo jóvenes alemanes (algunos de ellos residentes en Nepal y en Bangladesh) planteó en febrero de 2020 un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley federal por estimar -de forma muy resumida- que sus disposiciones vulneraban diversos derechos fundamentales al resultar insuficientes para conseguir la reducción de la emisión de GEI necesaria para contener el incremento de la temperatura por debajo de 1,5° durante este siglo con el consiguiente riesgo de que se superen los puntos de inflexión del clima, con consecuencias imprevisibles para el ecosistema y la consiguiente amenaza para la vida de millones de seres humanos.

El Tribunal Supremo alemán admitió el recurso y afirmó que los derechos fundamentales de la Ley Fundamental de la República Federal alemana (*Grundgesetz*) susceptibles de ser amenazados por la insuficiencia de la regulación son el derecho fundamental a la protección de la vida y de la integridad física (art. 2.2) y el derecho de propiedad (art. 14.1).

La Sentencia aplica estos dos derechos para resolver el litigio, por considerar que incluyen el deber de proteger la vida, la salud y la propiedad contra los peligros climáticos. Vale la pena reproducir el resumen de esta lectura *pro natura* de los derechos fundamentales que hace el Comunicado de Prensa del Tribunal Constitucional:

«El deber de protección impuesto al Estado por el artículo 2, número 2, primer párrafo de la Ley Fundamental comprende el deber de proteger la vida y la salud humanas contra los peligros derivados del cambio climático, entre los cuales figuran olas de calor, incendios de los bosques, huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, avalanchas o desprendimientos del terreno. Este derecho puede dar lugar a un deber de protección objetivo incluso hacia las generaciones futuras. Dado que, como consecuencia del cambio climático, bienes materiales como los terrenos agrícolas o bienes inmobiliarios son susceptibles de sufrir daños como consecuencia, por ejemplo, del aumento del nivel de los mares o de las sequías, del derecho de propiedad consagrado en el artículo 14, número 1 de la Ley Fundamental se desprende un deber del Estado de proteger la propiedad contra los peligros que la amenazan como consecuencia del cambio climático».

La Sentencia pone en conexión estos derechos fundamentales con la obligación, netamente ambiental, que establece el artículo 20.a) de la Ley Fundamental. Este artículo, que fue introducido en 2002 y carece de parangón en nuestra Constitución, dice así: «Consciente también de su responsabilidad hacia futuras generaciones, el Estado protege también los fundamentos de la vida y de los animales, por vía legislativa, judicial y ejecutiva».

Pues bien, este precepto, dice la Sentencia, «impone al Estado el deber de proteger el clima».

A la hora de abordar la constitucionalidad de la Ley del Clima, el Tribunal Constitucional alemán es consciente de que en este pronunciamiento está interfiriendo con la discrecionalidad del legislador en un ámbito en el que, como reconoce, dispone de un cierto margen de maniobra, derivado de las numerosas incertidumbres que afectan a la

cantidad de carbono que puede emitir una economía en un periodo de tiempo determinado para lograr los objetivos climáticos así como a la eficacia de los programas de disminución de las emisiones de GEI.

Por ello, la Sentencia comienza por afirmar que no puede decirse *a priori* que la norma recurrida haya incumplido la obligación de llevar a cabo una acción climática conforme a la previsión del artículo 20 a) de la LF. Y, sin embargo, el principio de cautela, puesto en relación con las libertades fundamentales de las generaciones futuras, lleva al Tribunal a estimar parcialmente el recurso.

Dice así la Sentencia que, «cuando existen incertidumbres científicas sobre las relaciones causa-efecto en materia medioambiental, el deber de actuar con cuidado y diligencia que recae sobre el legislador en virtud del artículo 20 a) de la LF, exige que, si hay ya indicios fiables de la posibilidad de que se produzcan daños ambientales graves e irreversibles, estos indicios se tomen en consideración en función de su grado de fiabilidad».

De ello resulta que el legislador ha violado el principio de cautela al no programar de manera prudente la reducción de GEI a partir de 2030 con el objetivo de proteger los derechos fundamentales en juego. Ello es así porque los derechos fundamentales protegidos no son solo los que las generaciones actuales sino también los de las futuras.

Las medidas de restricción de las emisiones, explica la Sentencia, tienen un efecto anticipado sobre las libertades protegidas por la Ley Fundamental similar a una ingerencia (*eingriffsähnliche Vorwirkung*). De hecho, el Tribunal Constitucional considera que «las obligaciones futuras de reducir las emisiones conciernen práctica y potencialmente a cualquier forma de libertad, dado que en la actualidad casi todas las actividades humanas siguen generando emisiones de gases de efecto invernadero y que existe un gran riesgo de que se impongan restricciones aún más severas a partir de 2030.

Por ello, «no es tolerable que se permita a una generación agotar la mayor parte del presupuesto residual de CO₂ al reducir las emisiones de una forma relativamente moderada, si esta medida tiene como efecto que las generaciones siguientes deban asumir una carga agobiante. En el futuro, es probable que incluso las pérdidas graves de libertad estén justificadas bajo el principio de proporcionalidad del derecho constitucional para combatir el cambio climático». Es necesario, por consiguiente, que las medidas de restricción se acompasen en el tiempo para que el esfuerzo que recaiga sobre las generaciones futuras no resulte desproporcionado. En concreto, es fundamental formular con mucha anticipación y de forma transparente los objetivos para la posterior planificación de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que deben servir como marco rector para los procesos de ejecución y desarrollo.

Este razonamiento lleva a la Sentencia a declarar que, si bien el legislador no ha infringido su deber constitucional de proteger a los recurrentes de los riesgos producidos por el cambio climático, ni ha incumplido su obligación de proteger a las generaciones futuras al regular el objetivo de reducción y los presupuestos de carbono recogidos en la Ley climática hasta 2030, sí ha vulnerado, en cambio, las libertades de los jóvenes y adolescentes por carecer de especificaciones concretas para la reducción de emisiones *más allá de 2030*. El legislador, dice la Sentencia, «debió haber tomado las medidas

cautelares tendientes a preservar la libertad protegida por los derechos fundamentales y mitigar estas considerables cargas».

El Tribunal Constitucional ordena en consecuencia al legislador que complete las previsiones de la Ley del Clima ya sea definiendo por sí mismo el montante de los volúmenes de emisiones anuales que deben fijarse para los periodos posteriores a 2030, o ya sea imponiendo obligaciones más precisas para la fijación concreta de estos volúmenes por el reglamento del Gobierno.

Se abre así, con esta Sentencia, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional alemán participe en la lucha contra el cambio climático a través del control de las medidas legislativas adoptadas para combatirlo en relación con las libertades y los derechos fundamentales afectados. Este control no hará más que aumentar debido a que, como advierte la Sentencia, «la importancia relativa a la exigencia de luchar contra el cambio climático seguirá aumentando a medida que avance el calentamiento de la tierra».

Como precedente de esta Sentencia de un Tribunal Constitucional alemán cabe señalar la Sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos, de 20 de diciembre de 2019, en el *asunto Urgenda* ²⁷.

El asunto se llama así por la asociación ecologista Urgenda que, tras solicitar infructuosamente al Primer Ministro que el Estado se comprometiese a reducir un 40% las emisiones de CO₂ para 2020 (en comparación con emisiones medidas en 1990), recurrió al Tribunal de Primera Instancia de La Haya, invocando varios principios de derecho internacional que hacen recaer sobre el Estado una obligación de diligencia debida. El Tribunal estimó el recurso y estableció por primera vez la obligación del Estado neerlandés de cumplir con los objetivos internacionales de reducción de GEI, declarando que los objetivos asumidos por el Gobierno eran demasiado reducidos como para poder cumplir con las obligaciones establecidas por el Derecho internacional y la Constitución holandesa. La Sentencia fue confirmada por el Tribunal de apelación, primero, y por el Tribunal Supremo después.

La Sentencia del Tribunal Supremo acentúa el vínculo entre la lucha contra el cambio climático y la protección de derechos humanos, al señalar que los Países Bajos actuaron ilegalmente e infringieron los artículos 2 –derecho a la vida- y 8 –derecho al respeto de la vida privada y familiar- de la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuanto estos preceptos consagran un deber de protección que se extiende a la prevención de los daños ambientales y que imponen al Estado el deber de cumplir con la meta que se ha fijado de reducir en un 25% las emisiones de GEI para fines de 2020. Esta Sentencia rechaza, como también lo hizo la del Tribunal Constitucional alemán expuesta, la alegación de que el carácter global del cambio climático exima de sus obligaciones al Estado neerlandés.

Un tercer caso muy reciente de este fenómeno de «activismo judicial climático» lo tenemos en Francia. La decisión del Consejo de Estado de 1 de julio de 2021 ha resuelto el recuso de anulación por desviación de poder interpuesto por el Ayuntamiento de

²⁷ Véase Charlotte COLLIN, « Suite et fin de l'affaire Urgenda : une victoire pour le climat », en *Dalloz Actualité*, 15 de septiembre de 2021, accesible en internet.

Grande-Synthe (localidad muy expuesta al riesgo de inundaciones por el cambio climático) contra la desestimación por silencio de su solicitud al Presidente de la República, al Primer Ministro y al Ministro de Transición Ecológica para que adoptasen todas las iniciativas legislativas y reglamentarias necesarias con el fin de «convertir en obligatoria la prioridad climática» y de prohibir cualquier medida susceptible de aumentar las emisiones de GEI.

En una primera decisión, de 19 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado desestimó el recurso en lo que atañe a la falta de adopción por el Gobierno de iniciativas legislativas, por considerar que ello «afecta a las relaciones entre los poderes públicos constitucionales y escapa, por ello, de la competencia de la jurisdicción administrativa».

La solución ha sido distinta, en cambio, respecto de la alegación relativa a la desestimación presunta por el Gobierno de la solicitud de que se adoptasen medidas reglamentarias adicionales, que el Consejo de Estado estima que sí entra dentro de su competencia de control de la actuación administrativa.

El Consejo de Estado entró, por tanto, a analizar el fondo de esta cuestión, pero en una primera decisión, declaró que carecía de los elementos de juicio suficientes para decidir sobre la incidencia de la negativa a adoptar medidas adicionales en el cumplimiento de los objetivos asumidos por Francia, y le dio tres meses de plazo al Gobierno para justificarlo.

Pues bien, a la vista de la información aportada por el Gobierno, la decisión de 1 de julio de 2021 estima el recurso por entender, básicamente, que Francia se ha fijado un objetivo de reducción de emisiones de GEI de un 40% entre 1990 y 2030 y que este objetivo no parece alcanzable, según los informes científicos que cita, si no se adoptan con rapidez nuevas medidas adicionales a las hasta ahora establecidas. Por ello, la denegación presunta por el Gobierno de adoptar medidas complementarias no es compatible con los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero fijados en la legislación francesa y de la Unión Europea.

La decisión anula, por consiguiente, esta denegación presunta y ordena al Gobierno, de forma taxativa e inapelable, que en el plazo de nueve meses adopte todas las medidas suplementarias que garanticen el cumplimiento de las metas fijadas a nivel europeo y nacional²⁸.

Asistimos así en Europa al nacimiento de una nueva justicia climática que controla la discrecionalidad de los poderes públicos hasta el punto de imponerles una condena de hacer (*injonction* o *injunctio* en su denominación inglesa) para que cumplan con los objetivos que ellos mismos se han marcado para lograr la neutralidad climática.

²⁸ «Se le ordena al Primer ministro que adopte todas las medidas necesarias que permitan modificar la curva de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en el territorio nacional con el fin de garantizar su compatibilidad con los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el artículo L.100-4 del Código de Energía y en el Anexo I del Reglamento (UE) 2018/842 de 30 de mayo de 2018 antes del 31 de marzo de 2022».

En los comentarios de los medios de comunicación a estas innovadoras sentencias se ha dicho que el sistema de Justicia español no confiere a los jueces la posibilidad de dictar este tipo de pronunciamientos, pero nosotros no lo daríamos por seguro.

Es cierto que el recurso contra la inactividad de la Administración se configura por la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de una forma muy restrictiva porque por esta vía únicamente permite reclamar un derecho u obligación reconocido por una norma, acto o contrato siempre que se trate de «una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas» (art. 29.1). Parece que esta exigencia de concreción no permite su aplicación cuando la prestación que se pretende sea discrecional, ya sea en su contenido, cuantía, intensidad o cualquier otro aspecto (así lo avalan, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2013, rec. 3088/2012, 18 de noviembre de 2011, rec. 1920/2006, y 14 de diciembre de 2007, rec. 7081/2008); y parece también que, puesto que el derecho que puede ser reclamado ha de estar reconocido «a favor de personas determinadas», no caben pretensiones de inactividad para reclamar actuaciones para el bien de toda la comunidad y aún menos de las generaciones futuras.

Sin embargo, la experiencia demuestra que «cuando los jueces quieren, pueden». Así, junto a sentencias que aplican estrictamente las precisiones de la ley sobre el contenido de este recurso, hay también algunos ejemplos de otras que optan por una noción más amplia de la inactividad, que sí permite utilizarla para ejercitar pretensiones ambientales.

Cabe destacar, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2008 (rec. 5550/2006), que resuelve una pretensión cercana a los intereses ambientales protegidos por el demanio natural. Esta Sentencia declara que la falta de ejercicio de la potestad de recuperación de oficio de los bienes públicos constituye un supuesto de inactividad recurrible por la vía del artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción. Ello es así, dice el Tribunal Supremo, «puesto que existiendo una disposición de carácter general con rango de Ley, que le permitía hacer efectiva la recuperación del bien de dominio público usurpado, sin otro acto de aplicación más que el del cumplimiento de ese mandato legal, y, por tanto, para ejecutar la prestación, entendido este término en el sentido amplio con que lo utiliza la Ley de la Jurisdicción, (no de prestación que deriva de un servicio público) sino en cumplimiento del bien de interés general que le habían demandado aquellos vecinos, ejercitando la acción popular que les otorgaba la misma Ley (...) no actuó de ese modo». Este no es el único ejemplo de Sentencia del Tribunal Supremo que admite una interpretación amplia del recurso contra la inactividad de la Administración²⁹.

²⁹ Otro ejemplo en este sentido lo tenemos en la Sentencia de 23 de julio de 2009 (rec. 360/2005), en la que el Tribunal Supremo declara que no se les puede negar legitimación a los vecinos y residentes para accionar por la vía del art. 29.1 LJCA contra la inactividad de la Diputación General del Gobierno de Aragón por incumplir las obligaciones asumidas en un convenio en relación a una serie de obras para un nuevo asentamiento como consecuencia de la construcción de un embalse «cuando, como aquí ocurre, las obligaciones asumidas por aquella se ha de traducir directa o indirectamente en prestaciones a favor de los vecinos, quienes son por ello interesados». Cabe citar también, en esta la Sentencia TS de 22 de diciembre de 2005 (rec. 7999/2002). En este caso, la Sentencia califica como un supuesto de inactividad del art. 29.1 LJCA la ausencia de expropiación de unos terrenos para la ejecución por un Ayuntamiento de una calle y plaza públicas previstas en el planeamiento, reconociendo el interés legítimo del recurrente por el hecho de que el Consistorio le había otorgado al particular una licencia de obras en un terreno «con luces y vistas a un terreno destinado a calle y plaza públicas»

Un caso extraordinario de *injunction* o condena de hacer en un recurso contra la inactividad de la Administración lo tenemos en el Auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2020 (ponente Pablo Lucas Murillo de la Cueva), adoptado en el recurso de protección de los derechos fundamentales interpuesto por a Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por vulneración del derecho a la integridad física del artículo 15 de la Consititución (rec. ord. 91/2020).

La Confederación de sindicatos médicos recurrió contra la inactividad del Ministerio de Sanidad por incumplimiento de las obligaciones dimanantes del Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma, en particular de su artículo 12 relativo a las «medidas urgentes para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional». La recurrente solicitaba una medida cautelar de requerimiento al Ministerio de Sanidad para que proveyese de determinados medios concretos (batas, impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección y otros) al personal sanitario para afrontar la pandemia en cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y de lo establecido en el Real Decreto 463/2020. La solicitud de medida cautelar se justificaba porque «el citado incumplimiento está causando una lesión en los derechos fundamentales de los profesionales afectados, generando un extraordinario riesgo para su vida e integridad física y moral».

Al oponerse a la medida cautelar solicitada, el Ministerio Fiscal señaló que «el margen de discrecionalidad con que cuenta el Gobierno para gestionar los recursos (...) aleja el caso del supuesto contemplado por el artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción» y afirmó que, más que la impugnación de una inactividad de la Administración según este precepto, lo se planteaba era «la pretensión de que el Tribunal Supremo, o el Poder Judicial en su conjunto, actúen como instrumento o agente de presión o incentivación actual y activa sobre las Administraciones responsables exigiéndoles mayor diligencia y eficacia en la gestión de la situación crítica en que nos hallamos».

Pues bien, el Tribunal Supremo asume, sin dudar, esa función de «incentivación actual y activa sobre las Administraciones responsables» en atención a los intereses en juego, por considerar que la preservación de los derechos a la integridad física y a la salud de los profesionales sanitarios y de las personas a las que asisten es un «interés público común que en medio de la pandemia adquiere un carácter esencial», por lo que su preservación «ha de ser el criterio principal a tener en cuenta» sin que se vislumbren intereses diferentes merecedores de mejor protección.

Por consiguiente, el Auto acuerda la medida cautelar solicitada, y aunque lo hace en términos más indeterminados que los pretendidos por los recurrentes, se trata de una *injunction* al Gobierno en toda regla por la que le requiere que adopte todas las medidas a su alcance «para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios» y que informe quincenalmente a la Sala de las medidas concretas adoptadas a tal fin.

La Sentencia que puso fin al litigio reconoció que el recurso contra la inactividad del art. 29.1 de la LJCA no era adecuado en este caso dado que, por un lado, el precepto invocado por la demanda no contiene prescripciones concretas y específicas y, por otro lado, no cabe seguir este cauce «cuando la Administración dispone de un margen de apreciación». Ahora bien, a continuación, precisa que esta afirmación de principio no resulta de

aplicación al procedimiento especial de la protección de los derechos fundamentales. Dice así el Tribunal Supremo que por esta vía especial se puede impugnar «aquella actuación de la Administración que, por su deficiencia o insuficiencia, conduzca a la lesión de derechos fundamentales e, igualmente, la omisión que produzca esos efectos aunque no se reclame el cumplimiento de una obligación prevista directamente por una disposición general y consistente en una prestación concreta en favor de personas determinadas».

El Tribunal Supremo se considera así empoderado para entender por el cauce de la protección de los derechos fundamentales de cualquier omisión de la Administración que afecte a estos derechos y que incumpla el ordenamiento jurídico, aunque se trate de preceptos que, como aquí ocurría, sienten unos «principios u orientaciones»; estos preceptos no son idóneos para fundamentar derechos ni obligaciones «pero sí tienen, además de su eficacia, directiva, orientadora o teleológica, la que opera como límite frente a actuaciones u omisiones que los contradicen».

La Sentencia entra, por tanto, en el fondo y estima parcialmente la demanda, declarando que los sanitarios carecieron de los medios necesarios y que ello supuso «un serio riesgo para los derechos fundamentales que les reconoce el artículo 15 en relación con los artículos 43.1 y 40.2 de la Constitución»³⁰.

A pesar de este reconocimiento, la Sentencia no contiene un mandato de hacer por considerar que los informes quincenales del Ministerio de Sanidad demostraban un progresivo incremento de la adquisición de medios de protección y la normalización de su distribución a los Servicios de Salud. Por ello, la estimación del recurso se ciñe a «declarar, en los términos del fundamento séptimo, que los profesionales sanitarios carecieron de los medios de protección necesarios lo cual supuso un serio riesgo para los derechos fundamentales que les reconoce el artículo 15 en relación con los artículos 43.1 y 40.2 de la Constitución».

Resulta evidente la similitud que guarda este proceso de protección de los derechos fundamentales con el del Consejo de Estado francés que le ha llevado a requerir al Primer ministro para que adopte todas las medidas necesarias para modificar la curva de emisiones de GEI producidas en el territorio nacional con el fin de garantizar su compatibilidad con los objetivos de reducción asumidos por el legislador.

Se dirá que el proceso resuelto por el Tribunal Supremo español se justifica por la situación de excepcionalidad de la pandemia y porque se trataba de un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, pero ojo porque, por un lado, ante los cada vez más frecuentes fenómenos atmosféricos o climáticos extremos se percibe una situación de auténtica «emergencia climática» (lo que explica los fallos de los tribunales europeos expuestos), y, por otro lado, hay que recordar que nuestra jurisprudencia admite

³⁰ La Sentencia, si bien reconoce que «es notorio que la pandemia nos ha llevado a unas circunstancias absolutamente excepcionales (...) y puede haber ocasionado serias dificultades de abastecimiento de medios de protección en los mercados internacionales», considera que no hay duda de que «las Administraciones correspondientes debían proveer de medios de protección a los profesionales sanitarios y, en especial, el Ministerio de Sanidad a partir del 14 de marzo de 2020, ni de que estos profesionales tenían derecho a que se les dotara de ellos. Sin embargo, no se les facilitaron los necesarios y como consecuencia su integridad física y su salud sufrieron riesgos».

que los daños ambientales puedan afectar a determinados derechos fundamentales, como el de la intimidad familiar del art. 18 CE o el de la integridad física del art. 15 CE ³¹.

No es descartable, por tanto, que antes o después los Tribunales españoles acaben entendiendo de algún recurso relativo a la «emergencia climática».

De hecho, el Tribunal Supremo ya ha dado muestras de cierto «activismo» al apurar al máximo las vías de control de la discrecionalidad de la Administración en asuntos de sensibilidad ambiental.

Un ejemplo muy ilustrativo lo tenemos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016 (rec. 239/2013, ponente José Navarro Sanchís), que declaró la «ilegalidad por omisión» del Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras ³². La Sentencia estimó parcialmente el recurso interpuesto por varias asociaciones ecologistas contra diversos preceptos del Real Decreto 630/2013, por el que se regula dicho catálogo, anulando la exclusión de seis especies que figuraban en el Catálogo anterior (aprobado por Real Decreto 1628/2011), por estimar que o bien carecía de justificación suficiente, o bien contradecía determinados preceptos de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Para ello, el Tribunal Supremo se basa en la valoración conjunta de las alegaciones de las partes, así como en las pruebas practicadas, particularmente la pericial.

En esta Sentencia el Tribunal Supremo directamente «sustituye» a la Administración y amplía el catálogo de especies invasoras mediante su facultad de anular por omisión una norma reglamentaria, no exenta de polémica porque se sitúa en el límite de la prohibición legal de que los jueces den un contenido específico a las disposiciones generales anuladas del art. 71.2 de la LJCA. La jurisprudencia viene reconociendo esta posibilidad de declaración de nulidad de una norma reglamentaria por infracción omisiva cuando concurren alguno de los dos supuestos siguientes: «1.º cuando, siendo competente el órgano titular de la potestad reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de la previsión reglamentaria suponga el incumplimiento no de una mera habilitación, sino de una obligación expresamente establecida por la Ley que se trata de desarrollar o ejecutar; y 2.º, cuando el silencio del reglamento determine la creación

³¹ Nuestro Tribunal Constitucional ha incorporado la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la «tutela indirecta» del medio ambiente a través de otros derechos fundamentales y, a partir de la Sentencia 119/2001, de 24 de mayo, ha sentado la doctrina de que las afecciones al medio ambiente (en el caso, la contaminación acústica) que impliquen un grave peligro para la salud son lesivos del derecho fundamental garantizado en el art. 15 CE. Véase B. LOZANO CUTANDA, «La configuración jurídica del derecho al medio ambiente, con su doble componente objetivo-subjetivo, en la doctrina del TEDH», en *Derechos Fundamentales y otros estudios en homenaje al profesor Dr. Lorenzo Martín- Retortillo*, Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza, 2008, tomo II, pp. 1994 y ss. De modo más reciente véase, por todos, R. M. FERNÁNDEZ EGEA, «La protección del medio ambiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: últimos avances jurisprudenciales», en *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, 2016, accesible en internet.

³² Véase B. LOZANO CUTANDA, «El Tribunal Supremo amplía el catálogo de especies invasoras (Sentencia de 16 de marzo de 2016)», en *Actualidad Jurídica Ambiental*, 28 de abril de 2016, accesible en internet.

implícita de una situación contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico» (STS de 4 de mayo de 2005, rec.4670/2000, entre otras).

En este caso, el Tribunal Supremos justifica su competencia en el carácter reglado de la inclusión por la Administración de especies en el Catálogo «presupuesta la existencia de una información científica o técnica que asevere, en la dicción legal, que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural». En consecuencia, la Sentencia declara la necesaria ampliación del Catálogo a seis especies y, además, contiene cuatro pronunciamientos puramente anulatorios de disposiciones del Real Decreto que excepcionaban o atemperaban, por razones claramente económicas, los efectos de la inclusión en el Catálogo de una especie previstos en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Algunas de las especies consideradas invasoras son objeto de caza o pesca y tienen un relevante valor económico por lo que el fallo del Tribunal Supremo generó una fuerte reacción de los sectores afectados. En especial, la Sentencia provocó una fuerte oposición social por parte de las poblaciones que viven de la explotación del cangrejo rojo en las marismas del Guadalquivir. La Administración intervino entonces para permitirla, con la aprobación por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía la Orden de 3 de agosto de 2016, por la que se establecía el «Plan de Control del Cangrejo Rojo (*Procambarus clarkii*) en las Marismas del Guadalquivir», pero fue recurrida ante los Tribunales por Ecologistas en Acción y era presumible que hubiera sido anulada por contradecir el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

El legislador vino entonces «al rescate de la economía» con la Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Ley no ocultó que su objetivo era dar una solución a nivel legislativo al problema social y económico generado por la prohibición de caza y pesca de las especies incluidas en el Catálogo, reconociendo expresamente que «la Sentencia del Tribunal Supremo ha generado una gran preocupación por sus efectos económicos y sociales», y que dicha prohibición «ha supuesto un impacto económico negativo para los municipios rurales en los que estas actividades deportivas, turísticas y de ocio se llevan a cabo. También dificultó o imposibilitó actividades comerciales (...)». Para ello, buscó una fórmula de carácter general, no ceñida a ninguna especie, sin duda para soslayar la tacha de inconstitucionalidad en la que hubiera incurrido una ley singular y autoaplicativa susceptible, por ello, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 129/2013, FJ 4), de vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos afectados (máxime cuando claramente trataba de soslayar los efectos de un pronunciamiento judicial).

La fórmula adoptada fue, por ello, la de introducir una modificación en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para permitir la caza y la pesca de *cualquier especie* que, aun estando calificada como exótica invasora, se haya introducido en el

medio natural con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, esto es, el 15 de diciembre de 2007³³.

Se trata éste de un ejemplo muy claro de cómo la tensión entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico tiende a resolverse por los poderes públicos, acuciados por la presión social, a favor de este último, mientras que los tribunales, compuestos por jueces de alta cualificación jurídico-técnica ajenos a las presiones electorales, son más proclives a la defensa de los recursos naturales y a la adopción de medidas eficaces para combatir el el cambio climático.

³³ Véase B. LOZANO CUTANDA, «Ley 7/2018: el legislador permite cazar y pescar las especies exóticas invasoras en las áreas que ya ocupaban antes de 2007», en *Actualidad Jurídica Ambiental*, núm. 88, 25 de marzo de 2019, accesible en internet.